

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Allayarov Nodirjon Jo'raevich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

DO'LANA (CRATAEGUS) NING ASOSIY ZARARKUNANDALARINI RIVOJLANISHI VA

ULARGA QARSHI UYG'UNLASHGAN KURASH TIZIMI (IPM)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART